

ТРАДИЦИИ В ПОЭЗИИ МАХАМБЕТ

*Камарова Н.С.**Каспийский университет технологий и инжиниринга им.Ш.Есенова
Актау, Казахстан*

TRADITIONS IN MAKHAMBET POETRY

*Kamarova N.**Yessenov University
Aktau, Kazakhstan***АННОТАЦИЯ**

В данной статье говорится смысл стихотворений Махамбета. Анализируются устные стихотворения. А также в статье видна стихи поэта созвучно стихам жырауов Жиёмбета, Казтугана, Шалкииза и Доспанбета. Сказать точнее, последователь традиций казахского искусства слова, поэт, развивающий преемственность в народной поэзии, Махамбет – бесценен. Махамбет своей жизнью доказал, что значит рисковать своей жизнью и бороться всю жизнь. Он описывал такие жизненные неудачи, бремя тяжёлой судьбы как в романтическом, так и в реалистическом направлении. В статье говорится, что стихи Махамбета стали бессмертным наследием и запомнились в устах народа.

Данная статья подготовлена в рамках проекта «Авторская изустная поэзия тюркских народов: генезис, типология, поэтика» по грантовому финансированию МНВО РК на 2022-2024 гг. (ИРН АР14869710)

ABSTRACT

This article tells the meaning of Makhambet's poems. Oral poems are analyzed. And also in the article one can see the poet's poems in tune with the poems of the zhyrau of Zhiembet, Kaztugan, Shalkiiz and Dospanbet. To be more precise, a follower of the traditions of the Kazakh art of words, a poet who develops continuity in folk poetry, Makhambet is priceless. Makhambet proved with his life what it means to risk your life and fight all your life. He described such failures in life, the burden of a difficult fate, both in a romantic and realistic direction. The article says that Makhambet's poems became an immortal heritage and were remembered in the mouths of the people.

This article was prepared within the framework of the project "Author's oral poetry of the Turkic peoples: genesis, typology, poetics" under grant funding from the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan for 2022-2024. (IRN AP 14869710)

Ключевые слова: Махамбет, поэта-борец, песни-плачи, поэт-жырау, фольклорная традиция.

Keywords: Makhambet, poet-wrestler, lament songs, poet-zhyrau, folklore tradition.

Введение

Когда мы говорим о традиции, то мы имеем в виду творческое планомерное влияние источника искусства на последующую волну, его установившееся продолжение, созвучие и гармонию, широту воздействия, жизненную силу. Однако это не означает голого подражания, повторения высказываний предшественников, следования по их пути, это – построение нового пути, развитие имеющегося, приобретение ранее не существовавшего. Академик, критик Мухамеджан Каратаев в своей статье из сборника «Традиции и новаторство» пишет: «Проблема традиции и новаторства в широком смысле – философская проблема. Так как это механизм любого развития в мире. Без него нет роста, развития, изменений. Без него нет жизни. Поскольку известно, что из ничего ничего не возникает, то есть ничего не появляется с «нуля», говоря иными словами, нельзя сделать что-либо из ничего. К тому же, все, что имеется в этом мире, все развивается, изменяется, возрождается, обновляется. В этом тоже есть своя закономерность. Это закон естественной непрерывности явлений между прошлым и настоящим, старым и новым, если говорить

философским языком, закономерность, рассматривающая проблему традиции и новаторства».

Материалы и методы

Традиция и новаторство – закон развития. Истинно то, что и Махамбет Утемисов вдохновлялся стихами и поэмами своих предшественников, брал с них пример, учился у них. Основываясь на традиции своих предшественников, он создал свой новый вид стиха, который позже и стал развивать. Он вырос, подпитываясь устным народным творчеством, впитывая в себя богатый народный язык, запоминая наизусть наследие создателей и исполнителей поэм. Именно поэтому стихи Махамбета являются содержательными, острыми, яркими, ценными. Махамбет нашел форму, с помощью которой он мог свободно и полно передавать свои мысли в соответствии с содержанием. Махамбет, с детства исполнявший стихи поэтов-жырау наизусть, брал их за пример. «Она из ярких сторон поэзии Махамбета, его благородного слова – гармония с поэзией поэтов-жырау. Стихи-посвящения, критика хана, воинственный дух, образ героев» /73/. Таким образом, он продолжал и развивал традиции поэтов-предшественников:

*Атақты ермен бірге өлсе,
Жігіттің болмас арманы, –*

*(Нет у джигита другой мечты, как умереть
вместе с известным батыром на поле брани).*

Эти строки созвучны со строками из поэмы Доспамбет жырау: «Бетегелі Сарыарқаның бойында соғысып өлген өкінбес» («Не пожалеет о своей смерти тот, кто умрет во время войны у Сарыарки»). Это – не подражание, это – единство цели, мысли, созвучие, появившееся из прославления героизма батыров.

*Қасарысқан жауына
Қанды көбік жұтқызбай
Халыққа тентек атанбай,
Үйде жатқан жігітке
Төбеден тегін атақ болар ма?!*

*(Откуда же возьмется слава с неба джигиту,
лежащему дома и не ставшему хулиганом для
народа, заставляющим глотать кровавую пену
свирепому врагу?!)*

В очередной раз призывает к защите родины, к героизму, говоря о том, что героизм не падает с неба. Он говорит о том, что «тот, кто пожалеет врага, сам будет ранен».

*Асылдан болат ұл туса,
Екі жақ болып тұрғанда,
Егескен жерде шарт кетер,
Жауырынынан өтін алса да,
Жамандарға жалынбас!*

*(У чистокровных рождаются крепкие
сыновья, которые никогда не преклонят головы
перед плохими, какие бы трудности не возникли у
них на пути!)*

Это качество настоящего джигита! Истинно и то, что от благородных рождаются благородные! В каждой строке присутствует дух, мужество, честь. Автор не просто говорит «өтін алса» («извлечь желчь»), он подчеркивает «жауырынынан өтін алса да» («извлечь желчь в ярости»), что усиливает и делает тяжелее наказание. Тем самым он подчеркивает, что джигиту к лицу терпение, сила, величие духа, а не коленопреклонение перед недостойными.

На территории вдоль Волги и до Махамбета были такие поэты-сказители, как Сыпыра-жырау, Казтуган, Асан Кайгы, Доспамбет, Шалкииз, которые создавали поэмы-жыр, где оплакивали нужды простого трудового народа, показывали его гнев и месть, обиды и печали, которые поднимали дух угнетенного народа, укрепляли его веру в будущее. Махамбет собрал их лучшие мысли, усовершенствовал их и создал образ, который пробуждал честь и отвагу. Он выбирал самые выразительные, острые как стрела, драгоценные как жемчуг слова. До нас дошла только малая часть этих поэм, которая не блекнет и не гасит огонь бушующих чувств, которая ведет читателя к мужеству и отваге. Этот неугасающий огонь – дух предков.

Конечно же, не следует ограничиваться лишь традицией, ведь тогда литература перестанет развиваться, необходимо, опираясь на образцы классики, обращаться к новаторству, к новым исканиям. Махамбет использовал философские идеи упомянутых выше поэтов как стержень своих стихов, как законное продолжение, словно плёл из них кнут, говорил так же метко, как и они, еще более развивая их мысли.

Результаты и их обсуждение

Всем известно, что в 1836-1838 годах было восстание под предводительством Исатай и Махамбета и что пламенным певцом этого восстания был знаменитый Махамбет, это подтверждается научными фактами. В период жизни Махамбета ханская власть казахских степей сменилась колониационной политикой России. Из истории искусства слова известно, что в это время стали ослабевать традиции прежней поэзии жырау, сери, а также поэтов-импровизаторов. Искусственные изменения, происходившие в этот период на казахской земле, пробудили национальную честь, воинственный дух мужчин и заставили их вскочить на лошадей, чтобы постоять за родную землю. Чтобы пробудить дух народа, была возрождена прежняя традиционная поэзия жырау. Несомненно, Махамбет доказал через свои стихи-размышления «Ереуіл атқа ер салмай» («Не надевая седла на необъезженного коня»), «Ұлы арман» («Великая мечта»), «Орай да, борай қар жауса» («Снежная буря»), «Ерлердің ісі бітер ме?» («Кончатся ли когда-нибудь мужские дела?»), «Исатай деген ағам бар» («У меня есть старший брат по имени Иатай»), «Әй, Махамбет, жолдасым» («Эй, Махамбет, друг мой»), «Қызғыш құс» («Птица чибис») и др., что является представителем поэзии жырау. Если обратить внимание на поэзию Махамбета, то его прославило, во-первых, умение стать глашатаем восстания, а во-вторых, особенность его произведений, которой были свойственны романтические и реалистические размышления. Поэт умело передал через эти упомянутые жанры буквально всё: как он пришел к восстанию, провал восстания, а также события, происходившие после восстания. Так, например в следующих строках мы вспоминаем размышления и представляем перед глазами, как начинаются героические, исторические эпосы:

*Әскер жиып аттандық,
Бекетай еді тұрағым.
Айғайлап жауға тигенде,
Ағатай Беріш ұраным.
Бекетай құмға ел қонып,
Байбақты Жүніс аттанды –
Қосылуга дем болып.
Құдайлады хан ұлы,
Іздеген жауы біз болып
Жау қарасы көрінді
Жиылған әскер білінді.
Исатай басшы, мен қосшы,
Исатайдың сол күнде,
Ақтабан аты астында,
Дулығасы басында,
Зығырданы қайнайды...*

(Мы собрали войско и оседлали коней, нашим девизом были слова «Мы из рода Берши». К нам присоединились братья из других родов. С именем Бога на устах мы встретились с вражескими войсками. Нашим предводителем был Исатай на своем коне Актабан, я был помощником его.)

На ум сразу приходят поэмы Ақтамберди «Күлдір-күлдір кісінетіп», Бұхар жырау «Керей, қайда барасын?» и др. Творчестве Махамбета часто описывается как реалистическое, говоря, что поэт всячески старается передать происходившие события точно. Это видно по следующему высказыванию: «Творчество М. Утемисова завораживает силой, заставляющей поверить в передающие поэтом многочисленные сведения, раскрывающие тайны крестьянского восстания. На этот раз ему помогла не только его поэтическая сила, но и то, что он знал подробности тех событий и людей обеих противостоящих сторон». Однако известно, что в фольклорных традициях романтика часто выходит на первый план. В этом вопросе ученые-исследователи также пытаются продемонстрировать наличие романтических мотивов в поэзии Махамбета и всесторонне проанализировать его. Нет конкретных ответов на вопросы «Связан ли романтизм в творчестве поэта с традицией? Если да, то откуда он берет свое начало?». Очевидно, что в основе этого лежит фольклор, а доказательства тому мы можем найти в сказках, героических песнях и исторических поэмах. Так, например, можно сказать, что известный стих Махамбета «Ереуіл атқа ер салмай» («Не надевая седла на необъезженного коня») является образцом амбициозного романтизма, ломающего узкие преграды и широко встречающегося в героических эпосах на пути достижения высокой мечты:

*Ереуіл атқа ер салмай,
Егеулі найза қолға алмай,
Еңку-еңку жер шалмай,
Қоңыр салқын төске алмай,
Тебінгі терге шірімей,
Терлігі майдай ерімей,
Алты малта ас болмай,
Өзіңнен туган жас бала,
Сақалы шығып жат болмай,
Ат үстінде күн көрмей,
Арып-ашып шөл көрмей,
Ер төсектен безінбей,
Ұлы түске ұрынбай,
Түн қатып жүріп, түс қаппай,
Тебінгі теріс тағынбай,
Темір қазық жастанбай,
Қу толағай бастабай,
Ерлердің ісі бітер ме?
(Кончатся ли когда-нибудь мужские дела,
Не надевая седла на необъезженного коня,
Не беря в руки наточенного копья,
Не прижимаясь грудью к холодной земле,
Не почувствовав как гниют подошвы от пота,
Не почувствовав, как пот течет словно масло,
Не познав голода,
Не почувствовав, как сын, рожденный тобою,
становится мужчиной и отдаляется от тебя,*

Не проскакав на коне длительное время и днем, и ночью,

Не почувствовав жажды...)

Видно, что это фольклорная традиция воспевания подвигов героев. Конечно же, мы далеки от мысли, что его произведение украшено романтизмом только судя по одному размышлению Махамбета. Однако, стихи-размышления поэта «Мұнар күн» («Смутные дни»), «Мен едім» («Это был я»), «Ұлы арман» («Великая мечта»), «Жайықтың бойы көк шалғын» («Побережья Яика покрыты зелеными лугами») и др. определяют романтическое направление. В свое время главным направлением исследователей было – показать М. Утемисова как поэта-борца, приверженца реалистического направления, кроме того существовали и мнения о том, что обращение внимания на его романтическую сторону могло быть повторением старого. Так как всем известно, что господствовавшая в советское время идеология заставляла смотреть на представителей казахского искусства однобоко. Если хотите знать, обстоятельство, победу и поражение восстания Махамбет описал реалистично, а вот образ исторической личности того восстания Исатай Тайманов он изобразил романтически. Так, в следующих строках не только форма стиха, но и образные слова в ее содержании воспроизводят перед нашими глазами поэмы о батырах и героические размышления поэтов-жырау:

*Таудан мұнартып ұшқан тарланым,
Саған ұсынсам қолым жетер ме?
Кермиығым, кербезім,
Керіскендей шандозым,
Құландай ащы дауыстым,
Құлжадай айбар мүйіздім!
Қырымызыдай ажарлым,
Хиуадай базарлым,
Теңіздей терең ақылдым,
Тебіренбес ауыр мінездім,
... Арыстан еді-ау Исатай,
Бұл фәнидің жүзінде,
Арыстан одан кім өткен?!
Айырдан туган жампоз бар,
Нарға жүгін салғысыз.
... Тайманның ұлы Исатай,
Ағайынның басы еді,
Алтын ердің қасы еді...
(Мой сивый конь,
быстро скачущий с горы,
Достану ли я тебя своей протянутой рукой?
Мой мускулистый, красивый скакун!
Красивый как ярко-красный цветок календулы,
Шумный словно Хива,
Мудрый как глубокое море,
обладающий спокойным характером!
Исатай, похожий на Льва,
покинул этот мир.
Есть ли еще кто-нибудь,
кто с ним сравнится?!
Есть породистый верблюд,
рожденный от двугорбого верблюда,
который по позволит
взвалить груз на одногорбого верблюда.
Сын Таймана Исатай был главой всему народу...)*

Такие образные слова в стихах-размышлениях, как уподобление, сравнение, полностью отображают признаки фольклорной традиции.

Объяснение восстания, ставшего легендой в истории, стихи-размышления «Он екі күндей ой ойлап» («Мысли двенадцати дней»), «Ақылды алпыс жаққа шаптырып» («Ум разносится по шестидесяти направлениям») и др., адресованные Жангирхану, Баймаганбет султану, ставшими заклятыми врагами, доказывают, что Махамбет является поэтом-реалистом. По этим его произведениям можно увидеть его решимость гореть за правду и говорить обо всем в лицо. Ответ Махамбета хану Жангиру, который хотел сделать его придворным поэтом и подчинить себе, показывают, что он является новым представителем искусства слова, который сумел продолжить слова Бухара Абылау, а также мысли таких поэтов-жырау, как Жиембета, Казтугана, Шалкииза, Доспанбета:

*Хан емесің – қасқырсың,
Қас албасты басқырсың,
Достарың келіп табалап,
Душпаның сені басқа ұрсын.*

*Хан емесің – ылаңсың,
Ысқырынған жылансың.*

Хан емесің – аярсың,

Айыр құйрық шаянсың, –

(Ты – не хан, ты – волк, ты – враг,

*Так пусть же друзья посмеются над тобой,
а враги разобьют тебе голову.*

Ты – не хан, ты – скандал, ты – свистящий змей.

Ты – не хан, ты – скорпион, виляющий своим ядовитым хвостом).

Сказать точнее, последователь традиций казахского искусства слова, поэт, развивающий преемственность в народной поэзии, Махамбет – бесценен. Махамбет своей жизнью доказал, что значит рисковать своей жизнью и бороться всю жизнь.

Он описывал такие жизненные неудачи, бремя тяжёлой судьбы как в романтическом, так и в реалистическом направлении. Описывая все тяготы жизни, перенесшие в своей судьбе, он в романтическом русле пишет о том, что как бы там ни было, он не сойдет со своего пути. В следующих строках мы можем наблюдать, как поэт проводит параллель между своей жизнью и жизнью пламенной птицы, живущей на озере. Здесь мы наблюдаем созвучие с размышлениями о «Туманной (размытой, расплывчатой) горе» «Бұлғыр тау» из поэмы «Ер Таргын»:

Ау, қызғыш құс, қызғыш құс!

Қанатың қатты, мойның бос,

Исатайдан айрылып,

Жалғыздықпен болдым дос.

Ау, қызғыш құс, қызғыш құс!

Ел қорыған мен едім,

Мен де айырылдым елімнен.

Көл қорыған сен едің,

Сен де айырылдың көліңнен.

Аспандап ұшқан қызғыш құс!

Сені көлден айырған –

Лаиын құстың тепкіні

Мені елден айырған –

Хан Жәңгірдің екпіні.

Айттып, айтпай, не керек,

Құсалықпен өтті гой,

Махамбеттің көп күні...

(Эй, птица чибис, птица чибис!

Крылья твои сильные, шея свободна,

Я лишился Исатая и другом моим стало одиночество.

Эй, птица чибис, птица чибис!

Я – защищавший свой народ, остался без народа.

Ты – защищавшая свое озеро, осталась без озера.

Птица чибис, летающая высоко в небе!

Тебя лишила озера – птица сапсан,

Меня лишил народа – гнет хана Джангира.

Говори, не говори, а большая часть дней из жизни

Махамбета прошла в тоске и печали...)

Уже само по себе это помогает нам распознать признаки фольклорной традиции в поэзии Махамбета, оценить творчество поэта. Главным признаком того, что Махамбет был представителем искусства импровизации, является то, что он был не только сторонником восстания под предводительством Исатая, но и глашатаем, певцом этого восстания. Оценку происходивших событий и народ, и ученые-исследователи могли дать по стихам Махамбета. И изображение предводителя восстания, и песня-плач после его смерти были созданы Махамбетом. Если говорить о том, что эпические песни являются лучшими образцами песни-плача, присутствующего фольклору, то Махамбет насколько это возможно вновь возрождает песню-плач в своем стихе-размышлении «Мұнар күн» («Смутные дни»):

Бұландай ерді кескен күн,

Буулы теңді шешкен күн,

Сандық толы сары алтын,

Сапырып судай шашиқан күн,

Түс қыла көр құдайым,

Біздей мейманасы тасқанға,

Біздің ер Исатай өлген күн,

Он сан байтақ білген күн...

(День, оборвавший жизнь батыра,

День, развязавший узлы,

День, когда золото из полного

сундука разлилось, словно вода,

Пусть этот день будет сном, а не явью,

День, когда мы потеряли нашего Исатая).

В стихах «Арғымаққа оқ тиді» («Скакун мой был ранен») поэт пишет:

Арғымаққа оқ тиді,

Қыл мықынның түбінен.

Ер жігітке оқ тиді,

Ауыз омыртқаның түбінен...

(Пуля настугла быстроного скакуна,

Пуля смертельная настугла джигита).

а в следующих строках поэт как бы ставит точку, оплакивая героя, чья смерть превратилась в горе, печаль всего народа:

*Исатайды өлтіріп,
Қырсықта алған біздің ел...
(Убив Исатая, нашу страну взяли
итурмом...)*

Через эти песни-плачи мы видим, как Махамбет стал настоящим поэтом-жырау, и что поэт-жырау – это могущественное и драгоценное звание. Безусловно то, что Махамбет является поэтом, давшим исперпывающие ответы на вопросы о том, кто

был врагом восстания, а кто был его сторонником, ставшим на путь праведный.

Литература

1. Тлепов Ж. Махамбет и Шернияз / Казахские поэты XIX века. – Алматы: Наука, 1988. – 332 с.
2. Утемисов М. Стихи. – Алматы: Наука, 1951. – 50 с.
3. Рахым Б.С. Ата мура – асыл казына: Учебник. – Кокшетау: КГУ, 2007. – 107 с.